

Світлана Лупаренко

*професор, доктор педагогічних наук,
професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди
Харків, Україна*

СТАВЛЕННЯ ДО ДИТИНСТВА ТА ДІТЕЙ У КРАЇНАХ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ

Анотація. У роботі розкривається ставлення до дітей і дитинства у країнах стародавнього Сходу (Месопотамії, стародавньому Єгипті, Індії, Китаї). Схарактеризовано напрями досліджень історії та етнографії дитинства. Висвітлено мету та зміст виховання та розвитку дитини, методи та засоби навчання і виховання у країнах стародавнього Сходу.

Ключові слова: дитина, дитинство, виховання, навчання, країни стародавнього Сходу.

Abstract. The work reveals attitude to children and childhood in the countries of the ancient East (Mesopotamia, ancient Egypt, India, China). The directions of studies of history and ethnography of childhood are characterized. The purpose and content of children's education and development, methods and means of training and upbringing in the countries of the ancient East are highlighted.

Key words: child, childhood, upbringing, education, countries of the ancient East.

Постановка проблеми та її актуальність в загальному вигляді та зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. На сучасному етапі розвитку суспільства дитинство визнається дорослою спільнотою важливим, цінним і самобутнім періодом життя, протягом якого відбувається фізичне зростання, інтенсивний розвиток психічних процесів, соціалізація та духовний розвиток особистості. Діти із самого народження оточені любов'ю, увагою та піклуванням дорослих, які забезпечують їм належні умови для фізичного, психічного, соціального, культурного і духовного розвитку.

Утім, ідеї гуманізму і ціннісного ставлення до дітей і періоду дитинства не завжди превалювали в суспільстві. Ставлення до дітей значною мірою визначалося ідеями і життєвими пріоритетами, які панували в певній країні в певний історичний період. Так, у стародавньому світі ідеї гуманізму зароджувалися на ґрунті поширення ідеї інфантициду (дітовбивства). З огляду на це доцільним є вивчення різних аспектів історії дитинства та зміни ставлення до дітей у різні часи а різних місцевостях, зокрема у країнах стародавнього Сходу.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Важливо відзначити, що окремі питання історії дитинства висвітлюються вітчизняними і закордонними науковцями. Так, Ф. Ар'єс у книзі «Дитина і сімейне життя при Старому порядку» [9] розкриває історію дитинства і розвиток ставлення суспільства до дитини, акцентуючи увагу на тому, що дитинство не повинно розглядатися з точки зору біологічного стану недозрілості; його необхідно пов'язувати, перш за все, з певною соціальною позицією, з набором доступних

форм і видів діяльності, із колом прав і обов'язків, які властиві конкретному періоду життя. Учений дослідив формування поняття дитинства в літературі, образотворчому мистецтві, вивчав методи виховання дітей у різні епохи тощо. П. Гревен у дослідженні «Пожалійте дитину. Релігійні коріння покарання і психологічний вплив фізичного насильства» [12] описує ставлення до дитини та її виховання в давні часи. Л. Демоз у дослідженнях, пов'язаних з психоісторією дитинства [10], характеризує психологічні принципи, на які спирається історія дитинства, і наводить періодизацію типів стосунків дітей і батьків протягом історії. У книзі В. Френч «Історія батьківства: давній середземноморський світ» [11] розкрито еволюцію сім'ї, батьківських обов'язків і стосунків між батьками та дітьми. Історичні аспекти дитиноцентрованої педагогіки висвітлено також в дослідженні С. Білецької [1].

Цікавими є дослідження етнографії дитинства. Так, М. Грушевський у своїй праці «Дитина у звичаях і віруваннях українського народу» [3] розкрив ставлення до дітей і дитинства в українській народній традиції. Окрім того, питання дитинства представлені в етнографічних розвідках М. Сумцова «Нариси народного побуту» [8], а також сучасних етнографічних розвідках «Дитинство і народна культура Слобожанщини» [4].

Першим західним етнографом, для якого світ дитинства став головним об'єктом дослідження, була М. Мід, котра в роботі «Культура і світ дитинства» [13] розкрила питання етнографії дитинства. Подружжя А. Опі та П. Опі у книгах «Фольклор і мовлення школярів» [15], «Дитячі ігри на вулиці і майданчику» [14], описало фольклорні сюжети й ігри дітей Англії, Шотландії, Уельсу, що сприяло своєрідній «революції у вивченні дитячого фольклору» і зумовило появу подібних досліджень.

Утім, питання ставлення до дітей і дитинства в країнах стародавнього Сходу не стало предметом цілісного вивчення, що і зумовило цей науковий пошук.

Метою статті є розкриття ставлення до дітей і дитинства у країнах стародавнього Сходу.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У давні часи було суперечливе ставлення до дітей і періоду дитинства. З одного боку, люди заперечували значення дитинства, його своєрідність, оскільки в суспільстві переважав «дорослоцентризм». Аналіз текстів давніх трактатів, міфів, творів мистецтва свідчить про те, що цінність життя дитини була дуже низькою (її сприймали як маленьку копію дорослої людини), ставлення до дітей характеризувалося жорстокістю, поширенням насилля й навіть дозволеного вбивства дітей. З іншого боку, дорослі люди визнавали, що діти потребують особливого догляду, виховання і навчання.

Так, головними осередками виховання і навчання дітей у Месопотамії були сім'я, храми та перші школи, і більшість давніх документів (закони царя Хаммурапі, книга Притч іудейського царя Соломона тощо) розкривали важливу роль сім'ї у вихованні дітей, що здійснювалося на принципах цінування мудрості, гуманності. Проте саме ставлення до

дітей не завжди було гуманним, авторитет дорослих був беззаперечним і підтримувався моральними настановами, повчаннями й фізичною силою.

Основною метою виховання і розвитку дитини у стародавньому Єгипті визначалося її переведення до світу дорослих. Дітям тут приділялась особлива увага, адже дорослі вірили, що від дітей залежить їхнє майбутнє життя (як реальне, так і життя після смерті). З огляду на це вони прагнули виховати дітей належним чином (серед головних якостей, на формування яких спрямовувалося виховання, були слухняність, терплячість, небагатослівність, витривалість тощо), забезпечити їх необхідну підготовку до дорослого життя (у давньому Єгипті школа виникла як сімейний інститут, оскільки була традиція передавати професії у спадок). Проте виховання і навчання дітей будувалися на авторитарності й передбачали широке застосування фізичних покарань.

У стародавній Індії людина (а отже, і дитина) розумілася як органічна частина Всесвіту, її навчання і виховання визначалися релігійними течіями (зокрема, буддизмом) і писаннями (Ведами, Брахманами, Араньяками тощо), а головними умовами успішного виховання вважалися доброзичливе і щире ставлення вчителя до учня. Серед особливостей давньоіндійських традицій освіти були такі: утвердження необхідності педагогічного впливу на дитину з найменшого віку; різне навчання дітей різних каст (військова підготовка для кшатріїв, навчання ремеслам і сільському господарству для вайш'їв тощо); різнобічний вплив на дітей та орієнтація на їхнє моральний виховання і внутрішній саморозвиток.

Ставлення до дітей і погляди на їх виховання у стародавньому Китаї сформувалися під впливом конфуціанства й даосизму. Основною метою виховного процесу визначалося моральне самовдосконалення людини, а серед його особливостей були: усвідомлення значущості освіченої людини й необхідності освіти для всіх людей; орієнтація виховання на духовний розвиток особистості, формування її моральних якостей [2; 5; 6; 7].

Висновки. Таким чином, стародавніми державами Сходу визнавалася необхідність підготовки дітей до життя, а їх виховання дітей було сімейно-громадським, відірваним від безпосередніх інтересів і потреб дітей. Це, з одного боку, спричиняло недостатній вплив дорослих на дітей, а з іншого боку, посилювало жорстокість й авторитарність виховання.

Загалом у стародавньому світі дитина зростала у складних умовах: її не визнавали як особистість; необхідність урахування природи дитини у виховному процесі інколи декларувалася, проте в реальному житті переважали фізичні покарання й суворість у навчанні й вихованні; завданням раннього періоду життя дитини була підготовка до дорослого життя, раннє включення дітей до нього.

Список використаних джерел

1. Білецька С. Дитиноцентрована педагогіка: теорія і практика західних країн : навч. посіб. Харків : Факт, 2008. 255 с.
2. Веди. URL : <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B8> (дата звернення: 19.02.2023).
3. Грушевський М. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу / [упор. Я. Левчук]. Київ : Либідь, 2006. 256 с.
4. Дитинство і народна культура Слобожанщини: Матеріали фольклорно-етнографічних експедицій 1992–2000 років / З. Алфьорова, М. Маслов, В. Осадча та інші. Харків : Регіон-Інформ, 2000. 152 с.
5. Історія педагогіки [С. Білецька, В. Білик, Н. Борисенко та ін.] ; за ред. Г. Троцько. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2008. 545 с.
6. Кодекс законів царя Хаммурапі. URL : <http://thales2002.narod.ru/chammuratext.html> (дата звернення: 20.02.2023).
7. Приповісті Соломона. URL : <http://www.my-bible.info/biblio/ukrainskaya-bibliya/kniga-pritchej-solomona.html> (дата звернення: 20.02.2023).
8. Сумцов М. Очерки народного быта: (из этнографической экскурсии 1901 г. по Ахтырскому уезду Харьковской губернии). Харьков : Типо-литография "Печатное Дело" князя К. Н. Гагарина, 1902. 57 с.
9. Aries Ph. Centuries of childhood. A social history of family life. New York : Alfred A. Knopf, 1962. 465 p.
10. De Mause L. The History of Child Abuse. *The Journal of Psychohistory*. 1998. № 25 (3). URL : <https://psychohistory.com/articles/the-history-of-child-abuse/> (дата звернення: 21.02.2023).
11. French V. History of Parenting: the Ancient Mediterranean World. *Handbook of Parenting*. 1995. Vol. 2. Biology and Ecology of Parenting. P. 345–376.
12. Greven P. Spare the Child. The Religious Roots of Punishment and the Psychological Impact of Physical Abuse. New York: Alfred A. Knopf, 1991. 263 p.
13. Mead M. Childhood in contemporary cultures / Ed. by M. Mead and M. Wolfenstein. Chicago : University of Chicago Press, 1955. 473 p.
14. Opie I., Opie P. Children's Games in Street and Playground. Oxford : Oxford University Press, 1969. 371 p.
15. Opie I. The Lore and Language of Schoolchildren. Oxford : Oxford University Press, 1959. 417 p.